

3-SHO‘BA

SUN‘IY INTELLEKT

INTELLEKTUAL TIZIMLARDA BILIMLAR OMBORIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA FUNKSIONAL VAZIFALARIGA TALABLAR

O‘rinkulov Odiljon Naziraliyevich

O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

ourinkulov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi sun‘iy intellekt asosida ishlovchi intellektual tizimlarni yaratishda bilimlar omboridan foydalanishning ahamiyati, turlari, modellari va ularni yaratishda e‘tibor berilishi lozim bo‘lgan tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, intellektual tizimlar, bilimlar ombori, akspert tizimlar, neyron tarmoqlar.

Bilimlar ombori (BO) – ma‘lum bir fan soxasidagi inson tajribasi va bilimlari xakidagi ma‘lumotlarni uz ichiga olgan va ushbu bilimlarni boshqarish, ularni yig‘ish, saqlash, qidirish, shuningdek taqdim etish uchun yaratilgan ma‘lumolar omborining bir turi xisoblanadi. BO deganda ma‘lumotlarni mazmunli qayta ishlash va mantiqiy xulosa chiqarishga imkon beruvchi faktlar va qoidalar yig‘indisi tushuniladi. BO insonlar, predmetlar, xodisa, faktlari xaqida bilimlar va tafsilotlar taqdim etuvchi, axborotlarniq ishlash jarayonlari va ma‘lumotlar ombori ustida mantiqiy xulosa chiqarish qoidalari va anik faktlar shaklida ifodalanadi.

BO quyidagicha sinflanadi:

- Butunjaxon ko‘lamidagi BO, misol uchun, Internet;
- Milliy BO, misol uchun, Vikipediya;
- Soxalar bo‘yicha BO, misol uchun, Tibbiyot ensiklopediya;
- Tashkilot BO;
- Ekspert tizimlar MO;

- Mutaxassislar MO.

Odatiy bilimlar ombori ekspert tizimlar va tashkilot xaqida axborotlarni saqlash uchun foydalaniladi. Bundan kuzlangan asosiy maqsad, tashkilotning kam tajribaga ega xodimlari uchun kerakli fan sohasiga oid bilimlarni qulay tarzda qidirib topishlari va foydalanishlaridir.

Bilimlarga asoslangan tizimlar quyidagi intellektual algoritmlar asosida amalga oshiriladi:

- Ekspert tizimlar;
- Neyron tarmoqlar;
- Notiniq mantiq;
- Genetik algoritmlar.

Ekspert tizimi - bu muammoli vaziyatni hal qila oladigan va mutaxassis-ekspert o'rnini qisman bosa oladigan, dasturiy ta'minot. Ekspert tizimlari bilimlar ombori bilan birgalikda ma'lum bir bilim sohasidagi mutaxassislarning xatti-harakatlari modellari sifatida ko'rib chiqiladi.

Ekspert tizimining xarakterli xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- mavzu sohasining aniq chegaralanishi;
- noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish qobiliyati;
- qaror qabul qilish jarayoni va natijasini foydalanuvchilar uchun tushunarli tarzda tushuntirish qobiliyati;
- deklarativ va protsessual bilimlarni aniq ajratish (faktlar va xulosa qilish mexanizmlari);
- bilimlar bazasini to'ldirish, tizimni kengaytirish qobiliyati;
- natija muammoli vaziyat bo'yicha aniq tavsiyalar shaklida chiqariladi, bunda uuning tavsiyalari eng yaxshi mutaxassislarning echimlaridan kam bo'lmagan axamiyat kasb etadi;
- tartibga keltirilmagan muammolarni hal qilishga yo'naltirilganlik;
- yechim algoritmi oldindan tavsiflanmagan, balki ekspert tizimining o'zi tomonidan qurilgan.

ET vaziyatni tahlil qiladi muammoni hal qilish bo'yicha tavsiyalar beradi.

- Qoida tariqasida, ekspert tizimining bilimlar bazasida faktlar (predmet sohasi haqidagi statik ma'lumotlar) va qoidalar - yangi faktlarni olish uchun ma'lum faktlarga qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'rsatmalar to'plami mavjud.

- Har qanday bilimlar bazasini yaratishning asosiy maqsadi odatiy hodisalarni hal qilish uchun vaqt va mehnat xarajatlarini kamaytirishdir [2].

Muvaffaqiyatli, xar tomonlama puxta bilimlar ombori asosida uchta asosiy prinsiplar mujassam bo‘lishi lozim:

- Tushunarliklik
- Dolzarblik
- Foydalanuvchan bo‘lish

Xamma uchun tushunarli bo‘lish. Kim foydalanishidan qat’iy nazar bilimlar ombori axboroti tushunarli bo‘lishi lozim. Axborot juda uzun yoki juda qisqa bo‘lmasligi kerak. Matni bir ma’noni anglatuvchi so‘zlar ketma-ketligidan tashkil topishi, murakkab jummalarni saqlamasligi maqsadga muvofiq. Ayrim xollarda bilimlar ombori axboroti “o‘rganuvchi” uchun qulay ko‘rinsa, “professor” uchun juda sodda bo‘lishi mumkin. Bir so‘z bilan aytganda “me’yor”ni topish qiyin vazifaga aylanadi.

Bunday muammolarni yechishning bir nechta usullari mavjud:

1. Fan sohasi yetuk ekspertidan taxrirdan o‘tkazish. Ushbu jarayon bilimlar ombori (BO) materiallari sifatini oshirishga yo‘naltirilgan. Ekspert materialning to‘g‘ri ifoda etilganligi, mantiqiy ketma-ketligini tekshiradi.

2. Materialdan foydalangan foydalanuvchi bilan teskari aloqa o‘rnatish orqali, uning materialni kengaytirish, qisqartirish, tuzish xaqidagi fikr va muloxazalarini olish. Teskari aloqa orqali foydalanuvchi o‘zi uchun axamiyatli bo‘lgan istalgan takliflarini qoldirish mumkin. Shuningdek, foydalanuvchi o‘z baxosini turli belgilar, tashakkurnomalar shaklida qoldirishi mumkin.

3. Tizimga keltirish. Ushbu vositani shartli ravishda ikkita tasirga ajratish mumkin:

-ma’muriy ta’sirlar – axborotlarni yagona reglamentlangan ko‘rinishga keltirish, o‘zgarishlarni aniqlash tartibi, va x.k.

-texnik yechim – tafsilotlarni berkitish, faqatgina kerakli vaziyatlarda namoyish etish uchun qo‘shimcha sozlamalardan foydalanish. Bu turli darajadagi foydalanuvchilar uchun axborot taqdim etish masalasini yechadi: mutaxassilar uchun maksimal qisqa va professional til talablariga javob beradi, boshlang‘ich foydalanuvchilarga tafsilotlarni taqdim etish orqali atama ma’nolari batafsil yoritib beriladi.

Doimo dolzarb. Bilimlar omboriga joylashtirilgan axborotning doimiy dolzar bo‘lib turishi uchun katta axamiyat qaratish lozim. Barcha foydalanuvchilar tomonidan bilimlar omboriga, undagi materiallarga bo‘lgan ishonchni saqlab turish zarur. Bilimlar ombori boshqaruvchisi xodisalarga

munosabat bildiruvchi yaxshi xizmat ko'rsatuvchi o'z kuzatuv tizimiga ega bo'lishi ahamiyatli. Masalan, axborot tizimini qo'llab-quvvatlash xizmatining bilimlar ombori uchun yangi talqinning chiqarilishi, qonunchilikdagi o'zgarishlar va boshqa vazifalar bo'ladi. Mustaqil ishga tushuvchi xizmatlar xodisaga javob qaytarish uchun mas'ullarni belgilaydi, vazifalarni taqsimlaydi. Tizimda yangilanishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tizimni yaratish bosqichida qanday takomillashtirish xaqida tushunchaga ega bo'lish va barcha vaziyatlarni xisobga olgan holda shakillantirish lozim.

Bilimlar omboriga kiritiladigan materiallarni avtomat klassifikatsiya qilish uchun vosita sifatida sinfovchi va ma'lum o'tish algoritimli modeldan foydalanishimiz mumkin.

1-Rasm. Status modeli sxemasi

Qanday qilib foydali bilimlar ombori yaratiladi. Ayrim xollarda materiallar kiritilishi jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar butun bir tizimni “yaroqsiz” yoki yetarlicha “foydali” bo'lmagan xolga keltirib qo'yishi mumkin. Shunday jarayonlardan biri material sarlavhasini qisqartirilgan yoki material mazmunidan kelib chiqmagan holda kiritish, kelgusida tizimda shunday axborot borligini bilgan foydalanuvchilargina topishi mumkin bo'lgan bo'lib qoladi. Ayniqsa qidiruv tizimi kalit so'zlar asisida ishlashga mo'ljallangan va to'liq matndan qidirishni amalga oshirmaydigan tizimlarda bunday muammolar tez-tez uchrab turadi. Tizim statistik ma'lumotlaridan foydalanib biz eng ko'p foydalanilayotgan, yoki eng kam foydalanilgan adabiyotlarni topishimiz va ularni arxivga yuborishimiz mumkin.

Agarda kerakli axborotni qidirish murakkab bo'lsa bilimlar bazasi xar

qanday savollarga javoblarni topib bersa xam, u ommalashib ketmaydi. Ushbu qidiruv muammosini tartiblashtirish va ko‘p darajali sinflashtirish orqali yechish mumkin. Bunda, sinflashtirish bilimlar ombori katalogi bo‘limlar darajasidagina emas, mavzulashtirilgan turli belgilar orqali amalga oshirilishi zarur. Kengaytirilgan qidiruv orqali foydalanuvchilar turli mavzular doirasida qidiruvlarni amala oshirishlari mumkin.

PeppyBiz axborotiga ko‘ra bilimlar omboridan 2012 yilda 67% tashkilotlar foydalanishgan bo‘lsa, ular miqdori 2018 yilga kelib 81% ga yetgan. Bilimlar ombori axborotlari foydalanuvchilar savollariga javob olishlarida yordam ko‘rsatish uchun qulay tarzda tartiblashtiriladi. PeppyBiz ma‘lumotiga ko‘ra 47% tashkilotlar bilimlar ombori yordamida savdolarini oshirgan, 70% istemolchilar esa tashkilot texnik qo‘llab-quvvatlash tizimiga murojaat qilishdan avval saytdan axborotlarni qidirib ko‘radi [4].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Представление знаний в экспертных системах: учебное пособие / сост. В. А. Морозова, В. И. Паутов. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 120 с.
2. Базы знаний и их применение. Воронцов О. А., Дернаков Д. А.,
3. <https://www.crunchbase.com/organization/peppybiz>
4. Semantic search tools based on Ontological representations of documentary information. N.V.Maksimov, O.L. Golitsina. National Research Nuclear University, Moscow.